

SUN'IY INTELLEKT – TEXNOLOGIK RIVOJLANISH ASOSI

**Normuminov Anvarjon Asqar o'g'li, Primbetov Abbaz Muratbay Uli,
Ho'jayev Shukurjon Ahmedovich, O'qituvchi, Toshkent amaliy fanlar
universiteti, Email: anormuminov072@gmail.com +998900098072,
shukurxujayev1@gmail.com +998931144499**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada sun'iy intellekt tizimlarining paydo bo'lishi, rivojlanishi va imkoniyatlariga ko'ra turlari hamda uni mamlakat internet tizimida foydalanish haqida so'z borgan. Sun'iy intellekt tizimlarini mamlakat internet bazasida qo'llash bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribalari, ularni mamlakatimiz ta'limiga tatbiq etish, bir qator algoritmlar va dasturiy ta'minot tizimlari sun'iy intellekt deb atala boshlanishi, Sun'iy Super Intellekt (SSI) gipotetik sun'iy intellekt bo'lib, u nafaqat insonning maksimal qobiliyatlarini takrorlay olishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, internet tizimi, davlat saytlari, raqamli texnologiyalar, "GiveDirectly" dasturi, Sun'iy Super Intellekt (SSI).

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о появлении, развитии и типах систем искусственного интеллекта в зависимости от их возможностей и их использования в интернет-системе страны. Опыт развитых стран по использованию систем искусственного интеллекта в интернет-базе страны, их применение в образовании нашей страны, ряд алгоритмов и программных комплексов называют искусственным интеллектом, Artificial Super Intelligence (SSI) - гипотетический искусственный интеллект который, как сообщается, способен воспроизводить не только максимальные возможности человека.

Ключевые слова: искусственный интеллект, интернет-система, государственные сайты, цифровые технологии, программа «GiveDirectly», искусственный сверхинтеллект.

ABSTRACT

This article talks about the emergence, development and types of artificial intelligence systems according to their capabilities and their use in the country's Internet system. Experiences of developed countries in the use of artificial intelligence systems in the country's internet base, their application to the education of our country, a number of algorithms and software systems are called artificial intelligence, Artificial Super Intelligence is a hypothetical artificial intelligence that is reported to be capable of replicating not only the maximum capabilities of a human.

Key words: artificial intelligence, internet system, government sites, digital technologies, "GiveDirectly" program, Artificial Super Intelligence.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son bo'yicha sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, «Raqamli O'zbekiston — 2030» Strategiyasiga muvofiq hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishi e'tirof etilishi aytib o'tilgan.¹

Sun'iy intellekt bugungi kunda dunyodagi eng muhim texnologiyalardan biriga aylanib ulgurdi. O'tgan asrning boshlarida biz faqat filmlarda va turli xil ilmiy-fantastik romanlarda ko'rishimiz mumkin bo'lgan sahnalarning aksariyati hayotimizga sun'iy intellektning kirib kelishi bilan haqiqatga aylanmoqda.

BMT tomonidan keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilga kelib, dunyo bo'yicha yalpi ichki mahsulotning qariyb chorak qismi raqamli texnologiyalarga bog'liq bo'lib qolishi taxmin qilinayotgan hozirgi sharoitda bu yo'nalishdagi ishlarni jadallashtirish va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish eng to'g'ri strategik yo'nalish hisoblanadi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son.

Bugungi kunda jahon amaliyotida Kanada, Singapur, Birlashgan Arab Amirliklari, Finlyandiya, Yaponiya, Xitoy, Italiya, Tunis, Buyuk Britaniya, AQSh, Shvesiya, Meksika, Yevropa Ittifoqi, Keniya, Daniya, Fransiya, Avstraliya, Koreya Respublikasi, Hindiston va Germaniya kabi davlatlar1 sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyalarini e'lon qilgan.²

Sun'iy intellekt sohasida tayanch doktorantura va stajor-tadqiqotchilikka jami 28 ta maqsadli kvotalar ajratildi. Bundan tayanch doktoranturaga 14 ta, stajor-tadqiqotchilikka 14 ta qabul kvotasi ajratildi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt yo`nalishi bo`yicha saralab olingan 10 nafar yosh olim 2021-2022 yillarda yetakchi xorijiy ilmiy tashkilotlarga qisqa muddatli ilmiy stajirovkalarga yuboriladi.

Sun'iy intellekt sohasida ilmiy-texnik tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalarni qo'llab-quvvatlash doirasida umumiy qiymati 15,1 mlrd. so`m bo'lgan, davomiyligi 2021 – 2024 yillarga mo'ljallangan 9 ta loyiha amalga oshirilmoqda.

Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan har yili o'tkaziladigan Xalqaro innovatsion g'oyalar haftaligi "Innoweek.uz-2021" doirasida esa joriy yilning 24 noyabrida "Sun'iy intellekt – texnologik rivojlanish asosi" mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazilishi rejalashtirilgan.³

TAHLIL VA NATIJALAR

Sun'iy intellekt asosida ishlovchi kasbiy-malakaviy moslik bo'yicha dasturning O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi norasmiy sektorda band bo'lgan, ayniqsa, bir martalik ish bozorlaridagi ish qidiruvchilarning bandligini ta'minlashga va ularni ijtimoiy himoya bilan qamrab olishga imkon beradi. Dastlabki bosqichda sun'iy intellekt texnologiyalarini mobil qurilmalardan foydalanish mumkin bo'lgan dasturlar orqali taklif qilib, norasmiy sektordagilarni kunlik va mavsumiy ishlarga jalb qilish, ularning bandligini ta'minlash mumkin.

² G'ulomov S.S. va boshqalar "Axborot tizimlari va texnologiyalari". Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik. - T: «Sharq», 2021 y. 336-368 b.

³ Nazokat Abduqunduzova, Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot xizmati rahbari. Shahzod Gaffarov. "Sun'iy intellekt" Yangi O'zbekiston- jurnali. 5-noyabr, 2021.

“GiveDirectly” dasturi esa bir qator Osiyo va Afrika davlatlarida chekka hududlarda yashovchi kambagʻal oilalarga toʻgʻridan-toʻgʻri moddiy-pul mablagʻlarini berishni koʻzda tutadi. Dastur orqali chekka hududlarda yashovchi ehtiyojmand kambagʻal oilalarni aniqlashda asosiy mezonlarga qoʻshimcha ravishda sunʻiy yoʻldosh orqali yigʻilgan maʼlumotlardan foydalaniladi. Dasturlashtirilgan sunʻiy intellekt kambagʻal oilalar xonadonlarining qanday ashyolardan qurilganini tahlil qiladi va moddiy sharoitlarini baholaydi. Sunʻiy yoʻldosh orqali yigʻilgan tasvirlar va navigatsiya maʼlumotlari ijtimoiy himoya dasturining maʼlumotlar bazasiga kiritilib, ulardan birinchi navbatda sunʻiy intellekt faoliyatini taʼminlashda, ikkinchidan esa ijtimoiy himoyaga muhtojlik mezonlarini belgilash va aniqlashda foydalaniladi.

Sunʻiy intellektga asoslangan loyihalarni Oʻzbekiston sharoitida mavjud dasturlar va davlat idoralaridagi maʼlumotlar bazasini integratsiyalashtirish va kengaytirish orqali bir qator istiqbolli loyihalarni koʻrib chiqish mumkin.

Taʼkidlash lozimki, sunʻiy intellekt asosini maʼlumotlar bazasi tashkil etib, ularning manbasi turlicha boʻlishi mumkin. Maʼlumotlar bazasini esa muntazam toʻldirish va kengaytirish sunʻiy intellekt tahliliy imkoniyatlarini va samaradorligini oshiradi.

Oʻzbekistonda hozirda mavjud maʼlumotlar manbalaridan sunʻiy intellekt maʼlumotlar bazasini shakllantirish va ulardan samarali foydalanish mumkin. Jumladan:

- Identifikatsiyalash yagona tizimi – (id.gov.uz);
- Oʻzbekiston Respublikasi ochiq maʼlumotlar portali – (data.gov.uz);
- Elektron hukumat tizimi maʼlumotlar bazasi – (my.gov.uz);
- Davlat xizmatlari agentligi maʼlumotlar bazasi – (davxizmat.uz);
- turli vazirlik va idoralarning maʼlumotlar bazasi.

Shuningdek, jahon tajribasida ijtimoiy sohaga yoʻnaltirilgan dasturlarda sunʻiy intellekt maʼlumotlar bazasini shakllantirishda milliy ID tizimlari maʼlumotlari, aholini roʻyxatga olish va soliq toʻlovchilar bazasi, tibbiyot, bank, sugʻurta kompaniyalari, doʻkon va bozorlar xaridorlari, mobil aloqa operatorlari

ma'lumotlari hamda aholining kommunal to'lovlar va qarzdorlik, kredit tarixi, ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi kabi manbalardan qonun doirasida foydalaniladi.⁴

Sun'iy intellekt — informatikaning alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi. Sun'iy intellekt (SI) kompyuterlarga o'zlarining tajribalarini o'rganish, berilgan parametrlarga moslashish va ilgari faqat odamlar uchun mumkin bo'lgan vazifalarni bajarish imkonini beradi. Sun'iy Intellekt ni amalga oshirishning ko'p holatlarida – kompyuter shaxmatchilaridan tortib uchuvchi Sun'iy intellekt z transport vo Sun'iy intellekt talarigacha – chuqur o'rganish va tabiiy tillarni qayta ishlash imkoniyati juda muhimdir. Ushbu texnologiyalar tufayli kompyuterlarga katta miqdordagi ma'lumotlarni qayta ishlash va ulardagi naqshlarni aniqlash orqali muayyan vazifalarni bajarishga "o'rgatish" mumkin. 1980-yillarning boshlarida Hisoblash bo'yicha olimlar Barr va Feigenbaum sun'iy intellektning (SI) quyidagi ta'rifini taklif qilishdi: “Sun'iy intellekt – bu aqlli kompyuter tizimlarini, ya'ni biz an'anaviy ravishda inson ongi bilan bog'laydigan imkoniyatlarga ega bo'lgan tizimlarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadigan informatika soha Sun'iy intellekt hamda tilni tushunish, o'rganish, fikr yuritish, muammolarni hal qilish va boshqa muammolarni hal qila olishdir”.

Keyinchalik, bir qator algoritmlar va dasturiy ta'minot tizimlari sun'iy intellekt deb atala boshlandi, ularning ajralib turadigan xusu Sun'iy intellekt yati shundaki, ular ba'zi muammolarni hal qilish haqida o'ylayotgan odam kabi hal qila oladi.

Sun'iy Intellekt ning aso Sun'iy intellekt y xusu Sun'iy intellekt yatlari tilni tushunish, o'rganish, fikrlash va eng muhimi, harakat qilish qobiliyatidir. Sun'iy Intellekt – bu Sun'iy intellekt fatli va tez rivojlanayotgan tegishli texnologiyalar va jarayonlar majmua Sun'iy intellekt , masalan:

⁴ Farrux HAKIMOV, “Taraqqiyot strategiyasi” markazi bo'lim boshlig'i. “SUN'IY INTELLEKT – TO'RTINCHI SANOAT INQILOBINING ASOSI”

- tabiiy tildagi matnni qayta ishlash
- mashinani o'rganish
- ekspert tizimlari virtual agentlar (chatbotlar va virtual yordamchilar)
- 2021 yilga kelib tadqiqotchilar Sun'iy Intellekt turlarining quyidagi tasnifidan foydalanganlar:

Sun'iy Super Intellekt (SSI) gipotetik sun'iy intellekt bo'lib, u nafaqat insonning maksimal qobiliyatlarini takrorlay oladi, balki undan ham oshib ketadi. SSIga ishonuvchilar, u insonni o'z irodasiga bo'ysundirish uchun uning fikrlari va his-tuyg'ulariga kirib borish qudratiga ega bo'lishiga ishonishadi. Mana masalan: futuristik dahshatli hikoyalar yoki sun'iy intellektning haqiqiy kelajagi.

QIZIQARLI 8 TA FAKTNI KO'RIB CHIQISHIMIZ MUMKIN

Fakt 1. SI xizmatining beminnatligi va vaqt meyorlarining cheklanmaganligi.

Fakt 2. U buzilishlarga moslasha oladi

Amerikalik olimlar sun'iy intellekt bilan jihozlangan robot bilan tajriba o'tkazishdi. U jiddiy zarar ko'rgan taqdirda ham ishlashda davom etishini aniqladilar. Tajriba davomida "jarohat olgan" robot kamida oltita turli xil jarohatlarga, shu jumladan ikkita pastki oyoq-qo'llarining to'liq yo'qolishiga moslasha oldi va robotning "qo'li" kamida 14 turdagi jarohatlarga, shu jumladan uning ikkita dvigatelining ishdan chiqishiga moslasha oldi. ...

3-fakt: SI yaratuvchilarining e'tiqodi va stereotiplarini meros qilib oladi

Sun'iy miya o'z xulosalarini dastlab unga kiritilgan ma'lumotlar asosida chiqaradi, shuning uchun u irqiy va jinsi xurofotlari bilan ajralib turadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yuzni tanib olish uchun ba'zi kompyuter tizimlari 35% hollarda qora tanli ayollarning jinsini chalkashtirib yuborgan va oq tanli erkaklarning atigi 0,8%. Buning sababi shundaki, sun'iy intellekt ishlaydigan ma'lumotlar bazalaridagi fotosuratlar 75% erkaklar tashkil etadi, ularning 80% oq tanli fotosuratlarda.

Fakt 4. Sun'iy intellekt savollarga javob berishi mumkin

Bugungi kungacha eng kuchli sun'iy intellekt bilan ishlaydigan matn ishlab chiqaruvchisi - OpenAI-dan GPT-2 butun xatboshilarini yozishi mumkin va xatolarga yo'l qo'ymaydi. Shu bilan birga, tizim umumiy bilimlarga tegishli bo'lsa, savollarga to'g'ri javob beradi.

Fakt 5. SI inson qila oladigan hamma narsani o'rganishga qodir

Tadqiqotchilar sun'iy intellekt 2060 yilga kelib insonning deyarli barcha vazifalarini mustaqil ravishda bajara olishiga umid qilishmoqda. Masalan, Oksford universiteti olimlari Google-ning DeepMind SI bo'limi bilan hamkorlikda tizimni odamlarga qaraganda labda o'qishni yaxshi o'rgatishdi. Watch, Attend and Spell dasturi xuddi shunga o'xshash lablar harakati bilan so'zlar orasidagi farqni aniqlaydi va 50% gacha jim nutqni tahlil qiladi. Dudaklarni o'qigan mutaxassislar uchun xuddi shu ko'rsatkich atigi 12% ni tashkil qiladi. Tizim BBC yangiliklar dasturlarini tomosha qilish orqali o'qitildi. Videodan 118000 ta jumlani o'rganib chiqqandan so'ng, 17,500 dan ortiq so'zlardan iborat so'zlarni tomosha qiling, qatnashing va imlo qiling.

Fakt 6. Sun'iy intellektga ega robotlar allaqachon diktir bo'lib ishlaydi, kosmosga uchadi, kemalarni patrul qiladi va futbol o'ynaydi

Xitoyning Sinxua davlat axborot agentligida robotlashtirilgan diktir yangiliklarni o'qiydi. U Chjan Vanveyning hayotiy prototipi asosida yaratilgan. Robot nafaqat yangiliklar matnlarini o'qiy oladi, balki ularning mimikasi va nutq uslubiga taqlid qilib, inson hamkasblaridan o'rganishi mumkin.

CIMON 2 roboti XKSda kosmonavtlar bilan aloqa qiladi: u o'zining sun'iy intellekti sifatida Watson IBM tizimidan foydalanadi. Watson Tone Analyzer xizmati bilan yangilanish CIMON 2-ga odamlarning his-tuyg'ularini tushunishga va ularga javob berishga imkon beradi. CIMON loyihasi Germaniyaning Aerokosmik markazi tomonidan Airbus va IBM bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan.

Norvegiyaning Aker BP neft kompaniyasi kemalaridan birini qo'riqlash uchun Spot (Boston Dynamics tomonidan ishlab chiqilgan) deb nomlangan robot itidan foydalanadi. Zamonaviy robotlar hatto futbol o'ynashni ham bilishadi: bunday

modellar Berlining bepul universiteti qoshidagi sun'iy intellekt guruhida yaratilgan.

7-fakt: SI koronavirus bilan kurashishda yordam beradi

Dunyo bo'ylab sun'iy intellektga asoslangan tizimlar yuqtirgan odamlarni kuzatishda, virus haqida ma'lumot to'plashda va vaktsinani qidirishda yordam beradi. Masalan, Isroilning Vocalis Health kompaniyasi Isroil hukumati bilan hamkorlikda ovozli spektr tahliliga asoslangan COVID-19 kasalligini aniqlash texnologiyasini ishlab chiqdi. Bundan tashqari, sun'iy intellektli robotlar jamoat joylarini patrul qilishda foydalaniladi (Singapur). Megvii ReID texnologiyasi yordamida Xitoyda inson oqimida yuqori isitma bilan kasallanganlarni aniqlaydigan tizim ishlab chiqildi.

Fakt 8. Sun'iy intellekt sayyorani tejash va odamlarni oziq-ovqat bilan ta'minlashdir

Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Lotin Amerikasida bioxilma-xillikni saqlashni yoritishga bag'ishlangan "NatureServe" notijorat tashkiloti SAS analitik kompaniyasi bilan global Data for Good tashabbusi doirasida hamkorlik qildi. SI o'simlik va hayvon turlari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash, ularning joylashuvi va populyatsiyalarning konsentratsiyasini aniqlash uchun ishlatiladi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytamanki, hozirgi kunda internet texnologiyalar asoSun'iy intellekt y pog'onalarni egallamoqda, hayotimizni butun bir qismini egallab bo'ldi desak ham mubolag'a bo'lmaydi chunki bu internet sohaSun'iy intellekt hayotimiz har jabhaSun'iy intellekt da ko'zga tashlanadi qo'limizdagi oddiy telefondan tortib uyimizdagi smart televizorlar smart avtomobillar smart soatlar barcha mayishiy texnika voSun'iy intellekt talariga sunniy intelekt o`rnatilmoqda va bu orqali ularni yanada insonlarning ishlarini yengillashtirsh uchun ishlamoqda.

ADABIYOTLAR RO`YHATI

1. O'zbekiston RespublikaSun'iy intellekt Prezidentining qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son.

2. O`zbekiston Respublikasi Sun'iy intellekt Axborot - kommunikatsiya Sun'iy intellekt va texnologiyalarini rivojlantirish vazirligi ma'lumotlari. T. 2022 y.

3. G`ulomov S.S. va boshqalar "Axborot tizimlari va texnologiyalari". Oliy o`quv yurti talabalari uchun darslik. - T: «Sharq», 2021 y. 336-368 b.

4. Nazokat Abduqunduzova, Innovatsiya Sun'iy intellekt on rivojlanish vazirligi matbuot xizmati rahbari. Shahzod Gaffarov. "Sun'iy intellekt" Yangi O`zbekiston-jurnali. 5-noyabr, 2021.

5. Farrux HAKIMOV, "Taraqqiyot strategiya Sun'iy intellekt " markazi bo`lim boshlig`i. "Sun'iy intellekt – to`rtinchi sanoat inqilobining asosiy intellekt ". 2020-yil.

6. Sumeet Dua and Xian Du "Data Mining and Machine Learning in Cybersecurity" 2011 by Taylor and Francis Group, LLC.

7. www.ariv.uz

8. www.lex.uz

